

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Абдувохид Вахабов Абдунаби угли

самостоятельный соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18498527>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и концептуальные основы формирования единого информационного пространства в контексте теории информационного общества. Анализируются научные подходы к пониманию сущности информационного пространства, его структурных компонентов и функциональных характеристик. Обосновывается значение единого информационного пространства как трансграничной среды информационного взаимодействия и важного фактора интеграции современных обществ.

Ключевые слова: Единое информационное пространство, информационное общество, информационное пространство, цифровизация, информационные ресурсы, коммуникация, медиaprостранство, глобализация.

Фундаментальной основой понятия «единое информационное пространство» является теория «информационного общества». Концепция информационного общества была разработана Ёнэдзи Масудой, Даниэлом Беллом и Элвином Тоффлером во второй половине XX века.

Согласно этой концепции, главным фактором общественного развития является научно-техническая революция. Результатом этой революции стало создание технологий, обеспечивающих свободный обмен информацией. Это определило направление развития информационного общества и характерное доминирование информационного сектора экономики. Закономерно, информация стала основным продуктом производства, а информационные технологии - основой производственной деятельности. Отличительными чертами информационного общества являются:¹

- увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

В научный оборот термина ввел Элвин Тоффлер своей теорией «Третья волна», согласно которой человечество пережило аграрную и индустриальную революции, и находится в стадии информационной революции. Э.Тоффлер в своей книге «Шок будущего» акцентирует роль культуры в информационном обществе

¹ В. В.Гафнер Информационная безопасность, Учебное пособие, Ростов-на-Дону 2010 г., ст-46.

и описывает информационную сферу как подсистему социальной коммуникации и информации.²

Для Даниеля Белла концепция «информационного общества» стала этапом развития теории постиндустриального общества. Как констатировал Д.Белл, «революция в организации и обработке информации и знания, в которой центральную роль играет компьютер, развивается в контексте того, что я назвал постиндустриальным обществом».³

Исходя из трудов ученых, характерными чертами информационного общества определены следующие:

- решение проблем информационного кризиса, в том числе информационного кризиса науки, то есть разрешение противоречий между «информационной лавиной» и «информационным голодом»;
- приоритетность информации по сравнению с другими ресурсами, охватывая все сферы социальной деятельности человека;
- обеспечение единства информации всей человеческой цивилизации.⁴

Кроме положительных моментов отмечается и опасные тенденции информационного общества:

- усиление влияния на общество средств массовой информации;
- возрастание роли информационных технологий в разрушение частной жизни людей и организаций;
- затруднение отбора качественной и достоверной информации.

«Информационное пространство» и различные его аспекты широко изучены в контексте разных сфер деятельности как с теоретической, так и с практической точек зрения. В научной среде понятие «информационное пространство» было использовано впервые редактором журнала «Информационные ресурсы России» Кедровским О.В.⁵

Различные подходы к изучению этого понятия представлены в работах таких ученых, как Проскурин С.А. «Геополитическое измерение глобального информационного пространства», Зуев С.Е. («Измерение информационного пространства: политика, технологии, возможности»), Модестов С.А. («Информационная борьба - как фактор геополитической конкуренции»), Катковой М.В. «Понятие информационное пространство в современной социальной философии», Ненашев А.И. («Коммуникация информационного пространства современного общества» аспекты), Модестов С.А. («Информационное противоборство как фактор геополитической конкуренции»), Кедровский О.В. («Информационное пространство России»), Дзялошинский И.М. («Глобализация медиапространства и проблемы культурного разнообразия»), Ненашев А.И. («Информационное пространство современного общества: коммуникационный аспект»), Манойло А.В. («Государственная информационная политика в особых условиях»), Машлыкин В.Г. («Европейское информационное пространство»).

² Тоффлер Э. Предисловие // Метаморфозы власти.- Москва: АСТ, 2009. 18-25 б.

³ Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. С. 661

⁴ Волгушева А.А. - Развитие, роль и проблемы информационного общества./ URL:<https://studfile.net/preview/6808947/page:3/> - 17.02.2024 г.

⁵ Kedrovskiy O.V. - Informatsionnoe prostranstvo Rossii./ Informatsionnyie resursyi Rossii. 1994, no. 4. ст. 2—3

Ширин С., рассматривая данное понятие с точки зрения современной медиасистемы, говорит о том, что «мировое информационное пространство - интегрированные при помощи усовершенствованных в ходе информационной революции коммуникационных систем и способов передачи информации национальные и трансграничные информационные потоки».⁶

Обращает на себя внимание определение, сформулированное в статье Катковой М.В. «Понятие информационное пространство в современной социальной философии»: «Информационное пространство - это исторически сформировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями и средствами, обеспечивающая наибольшую меру доступности для потребителя форма скоординированных и структурированных, территориально близких

и удаленных информационных ресурсов, аккумулирующих результаты коммуникационной деятельности людей».⁷

Информационное пространство благодаря своей трансграничности и виртуальному характеру выступает в современном мире как одна из основных сфер интеграции человеческого сообщества в мировом масштабах.

Теория информационного пространства получила концептуализацию в Окинавской Хартии глобального информационного общества, принятой главами государств и правительств «Группы восьмерки» (G8) 22 июля 2000 года. В Хартии указано что «информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века».

Заслуживает внимания и определение единого информационного пространства, данное Прохоровым Е.П.: «единое информационное пространство - это наличие в любой точке страны информационного поля такой плотности, которая дает возможность каждому (именно каждому) получить всю необходимую и достаточную информацию для адекватной, отвечающей всем его информационным потребностям ориентации в реалиях жизни - региона, страны, мира (можно и в обратном порядке: мира, страны, региона), для выработки мнений, взглядов, позиций, которые обеспечивали бы достаточные основания для принятия верных решений». Очевидно, что это определение можно перенести и на понятие регионального информационного пространства.⁸

По мнению Якушенкова К.В. число основных компонентов информационного пространства включают:⁹

- информационные ресурсы (это различные данные, которые закреплены на соответствующих носителях информации);

- организационные структуры (обеспечивают развитие и функционирование и ЕИП, а именно - поиск, сбор, обработку, хранение и передачу информации);

⁶ Ширин С. - Фактор внешней среды в современной глобальной системе международных отношений // Международные процессы. — 2005. — Т. 3. — № 3(9)

⁷ Каткова М.В. - Понятие «информационное пространство» в современной социальной философии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. — 2008. — Вып. 2. — С. 23—26

⁸ Информационная политика: Учебник // Под общ. ред. Попова В.Д. - М.: РАГС, 2003. - С. 161.

⁹ Якушенков К.В.- Единое информационное пространство: теоретические подходы к содержанию понятия// Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. Вып. 11. – Минск, 2014.

- средства информационного взаимодействия граждан и организаций (все технические устройства, с помощью которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий, включающие программно-технические средства и организационно-нормативные документы).

Объектами единого информационного пространства являются:

- информация;
- информационная среда;
- отражение субъектов единого информационного пространства в информационном пространстве;
- транзакции (все взаимодействия между участниками единого информационного пространства).¹⁰

Чичановский А.А., рассматривая социокультурные аспекты формирования единого информационного пространства между государствами, приводит следующее определение, сформулированное им вместе с профессором Шкляром В.И.: «Под информационным пространством мы понимаем территорию распространения информации с помощью конкретных компонентов национальной (общегосударственной) системы информации и связи, деятельность которой имеет гарантированное правовое обеспечение. К таким компонентам следует отнести: 1. Материальные (технологические) возможности распространения информации по горизонтали и вертикали, ее передачи в любых направлениях. 2. Наличие региональных и межгосударственных соглашений, основанных на понимании того, что ни один из процессов информации не может рассматриваться в качестве феномена исключительно национального характера».¹¹

Учитывая вышеизложенное, можно определить, что понятие единого информационного пространства - это информационная среда, объединенная общими культурно-историческими, политическими, экономическими и технологическими связями, а также межнациональным языком общения.

Таким образом, в результате изучения теории в области информации были определены основные категории понятия единого информационного пространства. Были выделены структурные компоненты этого понятия, а также различные подходы исследователей к его созданию. С учетом вышеизложенного для данной концепции было определено уникальное понятие.

¹⁰ Каткова М.В. - Понятие «информационное пространство» в современной социальной философии // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. — 2008. — Вып. 2. — С. 23—26.

¹¹ Чичановский А.А. - Информационное пространство Украины и России: проблемы толерантности/ Региональное информационное пространство/ НИЦ « Горизонт – М», 2003 г. – ст.15.